

Emociones, acción motriz y género en el alumnado de Educación Física de Primaria Emotions, motor action and gender in Physical Education students in Primary

María Pilar Founaud-Cabeza, Sara Martín-Forcadell, Inma Canales-Lacruz
Universidad de Zaragoza (España)

Resumen. Conocer la vivencia emocional del alumnado durante las clases de Educación Física ha adquirido una gran importancia tras la publicación de los nuevos currículos educativos detallados en la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Orgánica de Educación. El objetivo de este estudio fue conocer la vivencia emocional del alumnado de Educación Primaria en las clases de Educación Física al situarlos en situaciones motrices de diferentes dominios de acción motriz, y además analizar si el género del alumnado ha determinado su vivencia. Mediante el uso del cuestionario *Games and Emotions Scale for Children* (GES-C) se recogieron los datos de 86 estudiantes de Educación Primaria tras la vivencia de situaciones motrices enmarcadas en diferentes dominios de acción motriz. Los resultados concluyeron que la vivencia de la acción motriz del alumnado produce emociones positivas más que negativas, y con mayor intensidad en chicas que en chicos, obteniendo en esta variable significación estadística. Sin embargo, en relación a los distintos dominios de acción motriz, se observó que cada uno de ellos produjo una experiencia emocional diferente en los estudiantes. No obstante, no se puede concluir que los dominios de acción motriz sea una variable determinante en sí misma de las emociones experimentadas por el alumnado.

Palabras clave: Educación física; Educación Primaria; habilidades motoras; relación interpersonal; deporte de niños; sentimientos.

Abstract. Knowing the emotional experience of students during Physical Education classes has gained great importance after the publication of the new educational curricula. Understanding this experience in the context of motor action means taking the most relevant and specific point of view. The aim of this study was to understand the emotional experience of primary education students during Physical Education classes by placing them in motor situations with different internal logics and analyzing whether the student's gender has determined their experience. The data was collected from a sample of 86 primary education students using the *Games and Emotions Scale for Children* (GES-C) questionnaire after experiencing motor situations within different domains of motor action. The results concluded that the motor experience of students elicits more positive than negative emotions, with a greater intensity in girls than in boys, achieving statistical significance in this variable. However, regarding the different domains of motor action, it was observed that each of them generated a distinct emotional experience in the students. Nevertheless, it cannot be concluded that the domains of motor action are a determining variable in and of themselves for the emotions experienced by the students.

Key words: Physical Education; Primary Schools; Motor Skills; Interpersonal Relation; Children's Sports; feelings

Fecha recepción: 10-03-23. Fecha de aceptación: 11-07-23

Inma Canales-Lacruz
bromato@unizar.es

Introducción

La Educación Física en el ámbito educativo tiene una naturaleza administrativa, ya que los objetivos que persigue se determinan en Leyes Orgánicas y Reales Decretos oficiales. Los saberes básicos se constituyen como los contenidos propios de la materia para la consecución de las competencias específicas por parte del alumnado. En Educación Física estos saberes básicos están agrupados en seis grandes bloques dispuestos en los textos normativos educativos de los Reales Decretos 211/2022 y 157/2022, siendo la Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices uno de estos grandes bloques. Sin embargo, es necesario comprender que la pertinencia y especificidad de la Educación Física pasa por la intervención sobre las conductas motrices (Parlebas, 2001), o lo que es lo mismo, situando a la acción motriz como el eje vertebrador de la Educación Física, convirtiéndose en un excelente vehículo pedagógico de las conductas motrices (Lagardera & Lavega, 2011).

Situarnos en esta perspectiva, la de una Educación Física centrada en el desarrollo de las conductas motrices, supone entender que estamos interviniendo sobre todas las dimensiones de la personalidad del alumnado (Parlebas 1972, 2017), por lo que estamos demandando e implicando a toda la personalidad de los discentes cuando les situamos

en las diferentes situaciones motrices.

Por todo ello, la comprensión de la vivencia emocional del alumnado debe de tomar como punto de partida la propia acción motriz. La conducta motriz del alumnado queda moldeada por la afectividad (Parlebas, 2001). Conocer la vivencia emocional del alumnado durante la práctica motriz nos permite comprender mejor su realidad, y es que las conductas motrices y las emociones no pueden ser comprendidas como aspectos separados. Se requiere por tanto de una perspectiva sistémica e integral que permita la regulación emocional del alumnado a partir de las propuestas didácticas (Alonso et al., 2018).

Las situaciones motrices que se proponen en Educación Física pueden ser clasificadas por sus rasgos pertinentes de lógica interna en grandes familias de prácticas o también denominados dominios de acción motriz (Parlebas, 2001). Estos rasgos se refieren, por una parte, a la existencia de compañero/a y/o adversario/a. La presencia de compañero/a (C) y/o adversario/a (A) permite que se establezcan relaciones de comunicación motriz con el compañero/a y/o de contracomunicación motriz con el adversario/a. Nos estamos refiriendo por lo tanto a situaciones sociomotrices en las que su lógica interna se caracteriza por el establecimiento de relaciones entre los participantes. La ausencia de este rasgo caracteriza a las situaciones motrices por la soledad del participante y se

denomina situaciones motrices psicomotoras.

La incertidumbre generada por el medio físico (I) es otro de los rasgos a tener en cuenta en la lógica interna de las situaciones motrices, ya que mediatiza el desarrollo de la conducta motriz de los participantes. La presencia o ausencia de estos rasgos, incertidumbre generada por el medio físico y la existencia o no de compañero/a y/o adversario/a, permite clasificar las situaciones motrices en ocho grandes dominios de acción motriz (Parlebas, 2003). Por una parte, los psicomotores, caracterizados por la ausencia de compañero/a y adversario/a con incertidumbre (CAI) y sin incertidumbre (CAI). Por otra parte, los sociomotores divididos de la siguiente manera: aquellos cuyas relaciones son únicamente basadas en la contracomunicación y por lo tanto hay ausencia de compañero/a (CAI, CAI); aquellas situaciones donde las relaciones que se establecen entre los participantes son de cooperación, no existiendo relaciones basadas en la oposición (CAI, CAI), y por último aquellas que se caracterizan por la presencia de ambos tipos de relaciones entre sus participantes (CAI, CAI). Pero además, es necesario precisar la existencia de un grupo de prácticas motrices cuya motricidad no es instrumental ni está cifrada por un código de reglas como las anteriores, sino que se basa en el uso de motricidad simbólica y es la referida a las situaciones motrices de carácter expresivo, y que conforman un dominio de acción motriz de pleno derecho (Parlebas, 2003).

La puesta en práctica de situaciones motrices de cada dominio de acción motriz genera vivencias muy variadas en los participantes, y por tanto implican a la personalidad del practicante de forma muy diferente (Lagardera & Lavega, 2011). Por lo que las emociones que se suscitan en los sujetos también serán diferentes (Lavega et al., 2011).

La emoción ha sido entendida según Bisquerra (2003, p.12) como “un estado del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada”. Dicha excitación o perturbación se origina fruto de un suceso externo o interno (Bisquerra, 2000). Tal es su importancia, que se considera el desarrollo emocional del individuo uno de los objetivos primordiales de la educación actual (Bisquerra, 2000).

A su vez, existen diferentes tipos de emociones que Bisquerra (2000) dividió en: positivas, negativas y neutras. Dentro de las positivas, se encuentran aquellas que el individuo posee cuando logra un objetivo y que por lo tanto le suscitan bienestar: la alegría, felicidad, afecto y humor. Por otra parte, entre las emociones negativas que provocan en el individuo una sensación desagradable, se encuentran la vergüenza, la tristeza, la ira, el miedo y el rechazo. El último grupo al que el autor hizo mención se denominan emociones neutras, siendo éstas la sorpresa, compasión y esperanza.

Ante este tipo de clasificación de las emociones, son numerosas las investigaciones realizadas que han aplicado la escala de juegos deportivos y emociones –GES– para identificarlas en alguno o algunos de los dominios de acción

motriz de la Educación Física. En general, los resultados han coincidido en que la Educación Física proporciona intensidades altas de emociones positivas (Alcaraz-Muñoz et al., 2020; Alonso et al., 2019; Duran et al., 2015; Espoz-Lazo et al., 2020; Lavega et al., 2014; Muñoz-Arroyave et al., 2021; Ruiz & Cifo, 2021).

Vivencia emocional en la Educación Física en función del género

El género del alumnado de las clases de Educación Física puede ser una variable que determina dicha vivencia emocional. En una investigación en la que los participantes vivenciaron tareas de colaboración, dentro de situaciones motrices propias de los juegos tradicionales, y más concretamente con intenciones artístico expresivas y actividades introyectivas basadas en el conocimiento de uno mismo –tales como tai chi, yoga, respiración diafragmática, etc.–, no se registraron diferencias significativas entre géneros. Sin embargo, las mujeres universitarias experimentaron las emociones positivas con más intensidad que los hombres, y, al contrario, las emociones negativas fueron experimentadas con mayor intensidad por parte de los hombres (Lavega et al., 2014). En otro estudio centrado en alumnado de Educación Primaria, también se estableció la ausencia de diferencias significativas entre géneros, en este caso aplicando juegos psicomotores, de cooperación y de oposición (Founaud & González-Audicana, 2020). De igual forma, Alonso et al. (2019) también demostraron esa falta de significación en la vivencia de tareas cooperativas y con intenciones artístico expresivas. Por el contrario, en un estudio también con alumnado de primaria, las niñas registraron emociones positivas más intensas en juegos de menor complejidad decisional –juegos de oposición, cooperativos y psicomotrices– y en juegos no competitivos. Los niños experimentaron emociones positivas con mayor intensidad en juegos de cooperación-oposición y competitivos (Alcaraz-Muñoz et al., 2023).

Por el contrario, Jaqueira et al. (2014) constataron diferencias significativas según el género con juegos de oposición-colaboración donde se tuvo en cuenta la variable victoria o derrota, en los que las mujeres universitarias registraron valores más intensos de emociones positivas al ganar y negativas de menor intensidad ante la derrota. También las mujeres universitarias de la investigación de Gea et al. (2017) experimentaron intensidades mayores con independencia del resultado obtenido en juegos de colaboración-oposición. Por su parte, en el dominio de acción motriz expresivo, también se constataron diferencias significativas en las emociones de felicidad, alegría, amor –emociones positivas–, miedo y vergüenza –emociones negativas–, siendo los valores mayores en las estudiantes de Secundaria (Ruiz & Cifo, 2021).

Vivencia emocional en la Educación Física en función del dominio de acción motriz

Los rasgos de lógica interna por los que se clasifican las situaciones motrices pueden ser otra de las variables que

determinan la experiencia emocional en el alumnado de Educación Física. Tal y como afirmaron Alonso et al. (2018), la empatía emocional como instrumento de decodificación de las conductas motrices de compañeros/as y adversarios/as, se consideró necesaria en los dominios sociomotores. Por otra parte, en los dominios psicomotores fueron los procesos de regulación emocional o emorregulación aquellos que posibilitan el incremento de la motivación del alumnado para enfrentarse a las tareas, aceptando tanto las victorias como las derrotas. (Alonso et al., 2018).

Los juegos sociomotores produjeron emociones positivas más intensas que los juegos psicomotores (Lavega et al., 2014; Niubò-Solé et al., 2022), sobre todo los de oposición (Muñoz-Arroyave et al., 2021). Además, este tipo de situaciones motrices desarrollan valores de convivencia necesarios para la sociedad actual, en los que los participantes intervienen en procesos sistémicos, activando simultáneamente la toma de decisiones, las relaciones sociales y las intensidades de energía (Lavega-Burgués et al., 2020). En este sentido, este tipo de juegos motrices puede ayudar al alumnado a aprender a convivir y regular las emociones para canalizar las agresiones motrices (Lavega-Burgués et al., 2023).

Sin embargo, una investigación centrada en estudiantes de Educación Primaria (Founaud & González-Audicana, 2020), establecieron emociones positivas más intensas en juegos psicomotores y de cooperación con respecto a los de oposición, los cuales, se distinguieron por suscitar mayor número de emociones negativas. Las situaciones cooperativas y expresivas presentaron emociones positivas en alumnado de Bachillerato (Alonso et al., 2019), mientras que Lavega et al. (2014), constataron intensidades altas de emociones negativas en situaciones expresivas frente a los juegos tradicionales en estudiantes universitarios. El factor competición –victoria o derrota– es otra de las variables muy presentes en estudios realizados en este campo, como en el estudio de Gea et al. (2017) y Muñoz et al. (2017), donde las emociones positivas se incrementaron de manera significativa al realizar juegos cooperativos competitivos, mientras que las emociones negativas se encontraron más presente en juegos individuales sin presencia de competición.

En definitiva, estas investigaciones constataron el vínculo de la lógica interna de las situaciones motrices en la experiencia afectiva de los estudiantes de Educación Física. De este modo, conociendo dicha influencia, puede modificarse la lógica interna de las situaciones motrices para conseguir altos valores de emociones positivas. Más concretamente, Gómez-Carmona et al. (2019), modificaron la lógica interna de las situaciones motrices de expresión, obteniendo valores altos en alegría y valores bajos en vergüenza. En este sentido, las tareas motrices de Educación Física son un recurso pedagógico para generar emociones positivas y potenciar la satisfacción del alumnado (Muñoz-Arroyave et al., 2021).

Dado que muchas de las anteriores investigaciones

citadas anteriormente se realizan con población universitaria, en etapas educativas no obligatorias o en Educación Secundaria Obligatoria, se plantea conocer si el género del alumnado de Educación Primaria es factor que influye en la vivencia emocional del alumnado en Educación Primaria y si las situaciones motrices pertenecientes a diferentes dominios de acción motriz es otro de los factores que pueden influir en dicha vivencia.

Material y método

Participantes

Los participantes fueron 86 estudiantes de segundo y tercer curso de Educación Primaria de un colegio público de la ciudad de Zaragoza –España–, con una media de edad de 7.49 años, donde el 48% eran chicas –n=42– y un 52% chicos –n=44–. Los participantes fueron informados de los objetivos y del proceso de investigación, y sus tutores legales firmaron un consentimiento informado.

Instrumento de recogida de datos

Para la recogida de datos se utilizó el cuestionario GES-C –*Games and Emotions Scale for Children*– (Alcaraz-Muñoz et al., 2022). En este cuestionario los patrones de respuesta a las emociones se exponen en forma de emoticonos, resultando con más significado para el alumnado de Educación Primaria. Se pueden diferenciar tres apartados: en el primero se reflejan las nueve emociones a identificar –alegría, ira, tristeza, rechazo, felicidad, afecto, humor, miedo y vergüenza– con una escala de nada, poco, algo, bastante y mucho; en un segundo apartado, el estudiante debe identificar la emoción que más han sentido; y una tercera parte en la que se elabora un dibujo de aquello que más ha llamado la atención de la situación motriz.

Procedimiento

Para la recogida de datos se usaron cuatro sesiones de Educación Física. En ellas se llevaron a cabo situaciones motrices con diferentes rasgos en su lógica interna, clasificándolas en diferentes dominios de acción motriz: psicomotor, oposición pura, cooperación y artístico-expresivo. Después de vivenciar la situación motriz propia de cada dominio de acción motriz durante diez minutos, se procedió a la realización del test en los siguientes cinco minutos. Se decidió que en cada sesión tan solo se experimentaran situaciones motrices de un solo dominio de acción motriz, con el fin de evitar que la vivencia emocional de una situación motriz pudiera interferir en otra de distinto dominio de acción motriz.

Previamente a la puesta en práctica de la intervención, se impartió una sesión formativa sobre emociones al alumnado, con el objetivo de que aprendieran a identificar y reconocer las emociones requeridas por la escala.

Análisis de datos

Para analizar los datos se utilizó el programa IBM SPSS *Statistics* 28. Se determinaron como variables dependientes

las emociones –alegría, humor, felicidad, afecto, rechazo, ira, vergüenza, miedo y tristeza– y como variables independientes: género –masculino y femenino– y dominio de acción motriz –psicomotor, cooperación, pura oposición y artístico-expresivo–. Los valores de las emociones obtenidos en el cuestionario GES-C se codificaron con valores del uno al cinco, siendo uno- nada, dos- poco, tres- algo, cuatro- bastante y cinco- mucho. Se realizó un análisis descriptivo y un análisis inferencial a través de un diseño ANOVA factorial mixto. Se realizó el análisis tomando como factor intra sujetos la variable dominio de acción motriz y el factor entre-sujetos género. Las variables dependientes son los valores de las emociones suscitadas, tanto en su totalidad como de forma desagregada. Las pruebas *post-hoc* se calcularon a través del estadístico de Bonferroni y el tamaño de la muestra con coeficiente D de Cohen. Para valorar el tamaño de la muestra se tuvieron en cuenta las indicaciones de Cárdenas and Arancibia, (2014). El nivel de significación fue .05.

Resultados

Vivencia emocional según género del alumnado

De forma general la media obtenida del total de las emociones positivas –Tabla 1– que se suscitaron tras la vivencia de las situaciones motrices, independientemente del dominio de acción motriz, fue mayor que las negativas.

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de las emociones positivas y negativas suscitadas

	Positivas	Negativas
Media	3,68	1,39
Desviación Típica	1,06	0,64
Varianza	1,13	0,41
Mínimo	1,00	1,00
Máximo	5,00	4,40

El factor género mostró diferencias en las medias obtenidas entre chicos y chicas, tanto en las emociones positivas como negativas, donde las chicas obtuvieron una media mayor en las emociones positivas y menor en las emociones negativas –Tabla 2–. Profundizando en esta diferencia, la variable emociones positivas se ve influenciada por el género $F=20,752$, $p<0,001$. El tamaño del efecto calculado a través del estadístico D de Cohen tuvo un valor de $D=0,437$, por lo que se considera cercano a mediano. En cuanto a las emociones negativas, no podemos afirmar lo mismo al no existir significación estadística.

Tabla 2.
Media y desviación típica de las emociones positivas y negativas según género

Género	Positivas	Negativas
Chicos	3,43 (1,06)	1,44 (1,43)
Chicas	3,90 (1,02)	1,35 (1,35)

Al encontrar diferencias estadísticamente significativas en el valor total de las emociones positivas en función del género de los participantes, se analizaron de forma independiente cada una de las emociones suscitadas tras la vivencia de las situaciones motrices. Como se observa en la

tabla 3 la diferencia de las medias entre los chicos y las chicas fue más amplia en las emociones humor, felicidad y afecto. La emoción alegría fue la que mayor media obtiene, y la emoción afecto fue la que obtiene menores valores de media en ambos géneros.

Tabla 3.
Media y desviación típica de las emociones positivas desagregadas por género

Género	Alegría	Humor	Felicidad	Afecto
Chicos	4,20 (1,90)	3,11 (1,59)	3,91 (1,40)	2,61 (1,69)
Chicas	4,34 (1,07)	3,54 (1,47)	4,33 (1,14)	3,38 (1,63)

Las emociones humor, felicidad y afecto estuvieron influenciadas por el género de los participantes ya que se obtuvieron valores que nos permiten afirmar que existen diferencias significativas entre las medias según el género de los participantes –Tabla 4–. El tamaño del efecto se considera pequeño excepto en la emoción afecto que tiende a mediano.

Tabla 4.
Valores de F, p-valor y tamaño del efecto de las emociones positivas desagregadas

Emociones	F	p-valor	D de Cohen
Alegría	2,26	0,133	-
Humor	11,28	<0,001	0,322
Felicidad	11,73	<0,001	0,329
Afecto	21,98	<0,001	0,450

Los dominios de acción como generadores de emociones

La media de las emociones positivas por dominio de acción motriz –Tabla 5– fue superior a la media de las emociones negativas –Tabla 6–. El dominio de acción motriz de cooperación es el que obtuvo una media mayor en emociones positivas y negativas en comparación con el resto de dominios de acción motriz. El dominio de acción motriz psicomotor fue el que obtuvo una media menor en las emociones positivas y en las emociones negativas. Sin embargo, no existe diferenciación significativa en estos datos.

Tabla 5.
Estadísticos descriptivos del total de emociones positivas por dominio de acción motriz

	Psicomotor	Oposición	Cooperación	Artístico-expresivo
Media	3,61	3,69	3,73	3,67
Desviación Típica	1,09	1,19	1,07	0,98
Varianza	1,19	1,41	1,15	0,96
Mínimo	1,00	1,00	1,00	1,00
Máximo	5,00	5,00	5,00	5,00

Tabla 6.
Estadísticos descriptivos del total de emociones negativas por dominio de acción motriz

	Psicomotor	Oposición	Cooperación	Artístico-expresivo
Media	1,32	1,42	1,43	1,39
Desviación Típica	0,57	0,69	0,68	0,59
Varianza	0,32	0,49	0,46	0,36
Mínimo	1,00	1,00	1,00	1,00
Máximo	3,80	4,40	4,20	4,20

Vivencia emocional por género en función del dominio de acción motriz practicado

El análisis de las dos variables en conjunto, los chicos obtuvieron la media más elevada de emociones positivas en

el dominio de acción motriz de cooperativo $-m=3,62$, $DT=1,03-$ y el dominio de acción motriz que alcanza menos media es el dominio de oposición $-m=3,35$, $DT=1,22-$. En el caso de las chicas la media de emociones positivas fue mayor en el dominio de acción motriz artístico-expresivo $-m=3,98$, $DT=0,90-$, y la menor media la obtiene el dominio psicomotor $-m=3,81$; $DT=1,01-$.

En las emociones negativas, los chicos obtuvieron la mayor media en el dominio de acción motriz de oposición $-m=1,52$, $DT=0,91-$ y el dominio de acción motriz que desencadena una vivencia negativa menos intensa fue el artístico expresivo $-m=1,41$, $DT=0,65-$. La vivencia de emociones negativas más intensa en el caso de las chicas se produjo en el dominio de acción motriz cooperativo $-m=1,41$, $DT=0,60-$, y el que genera una vivencia emocional menos negativa fue el dominio de acción motriz psicomotor $-m=1,23$, $DT=0,36-$. Sin embargo, estas diferencias carecen de significación estadística.

Discusión

El objetivo de la investigación se centró en conocer si el género del alumnado de Educación Primaria es un factor que influye en la vivencia emocional del alumnado y si las situaciones motrices pertenecientes a diferentes dominios de acción motriz es otro de los factores que pueden influir en dicha vivencia.

Uno de los resultados extraídos de la presente investigación ha constatado las intensidades altas de emociones positivas recogidas a través del GES-C, y cómo este hecho, resulta coincidente con investigaciones realizadas desde el ámbito de la Educación Física (Alcaraz-Muñoz et al., 2020; Alonso et al., 2019; Duran et al., 2015; Espoz-Lazo et al., 2020; Lavega et al., 2014; Muñoz-Arroyave et al., 2021; Ruiz & Cifo, 2021).

Con respecto a las diferencias en función del género en las vivencias experimentadas por los estudiantes de Primaria, los resultados coinciden con aquellas investigaciones que confirman diferencias significativas según el género (Alcaraz-Muñoz et al., 2023; Gea et al., 2017; Jaqueira et al., 2014; Ruiz & Cifo, 2021). Analizando de forma más concreta las emociones, los valores mayores identificados por las adolescentes del estudio de Ruiz & Cifo (2021) en las emociones positivas y en la vergüenza, coinciden con los resultados de la presente investigación; mostrando discrepancias en la emoción miedo, que en dicho estudio muestran las adolescentes valores mayores, mientras que en el presente estudio los mayores valores son por parte de los niños.

Otra de las investigaciones que confirma las diferencias según el género se centra en los juegos de competición, mientras que los chicos experimentan emociones más positivas cuando ganan, en las chicas no se encuentran esas diferencias en cuanto al resultado del juego (Gea et al., 2017). Estos resultados no pueden discutirse con los extraídos en el presente trabajo, ya que, en el

procedimiento no se incluyó registrar el resultado de victoria o derrota en las situaciones motrices. De la misma forma ocurre con los valores mayores verificados por parte de las mujeres universitarias en las emociones positivas al ganar y valores de menor intensidad ante la derrota (Jaqueira et al., 2014).

A pesar de las investigaciones citadas anteriormente que corroboran las diferencias significativas según el género en las emociones experimentadas en los diferentes dominios de Educación Física (Alcaraz-Muñoz et al., 2023), existen otros diseños que confirman la ausencia de dichas diferencias significativas (Alonso et al., 2019; Founaud & González-Audicana, 2020; Lavega et al., 2014). En este sentido, se requiere más investigación realizada con diferentes tipos de población escolar que contribuyan a dar luz a las diferencias de género en cuanto a la vivencia emocional de las situaciones motrices.

Los resultados del presente estudio han confirmado las diferencias significativas en los valores de las emociones negativas en función del dominio de acción motriz vivenciado. Más concretamente, es la emoción miedo la que se ha experimentado con mayor intensidad en el dominio psicomotriz, cooperativo y expresivo. En este sentido, la presencia del miedo en el dominio expresivo también resulta coincidente en la investigación de Lavega et al. (2014). Sin embargo, las emociones negativas vinculadas con el dominio individual sin competición de Muñoz et al. (2017) no pueden ser corroboradas por el presente estudio.

Las emociones positivas experimentadas en el presente estudio no han podido ser vinculadas significativamente con ningún dominio de acción motriz. Este resultado, por tanto, no resulta coincidente con aquellas investigaciones que confirman el vínculo de las emociones positivas con alguno de los dominios experimentados (Alonso, 2019; Founaud & González-Audicana, 2020; Gea et al., 2017; Lavega et al., 2014; Muñoz et al., 2017; Muñoz-Arroyave et al., 2021; Niubò-Solé et al., 2022). Aun así, las diferencias significativas entre estos diferentes estudios no coinciden, e incluso son opuestas en sus resultados.

A pesar de la dispersión de resultados según las investigaciones consultadas, sí se puede confirmar el vínculo que tiene la lógica interna de las situaciones motrices en las emociones percibidas por los estudiantes de Educación Física (Lavega et al., 2011). Además, el número de participantes del presente estudio impidió generalizar los resultados, resultando ser una descripción transversal en un contexto educativo de Educación Primaria –contexto en el que escasean los estudios– y que han permitido seguir discutiendo con resultados de estudios similares. De ahí, que resulta necesaria la investigación futura centrada en la acción motriz para seguir analizando las emociones suscitadas según el dominio de acción motriz y el género. De esta manera, resultará muy beneficioso modificar la lógica interna de las situaciones motrices para generar escenarios de satisfacción emocional (Gómez-Carmona, et al., 2019). En ese sentido, las situaciones motrices se pueden convertir en un excelente recurso pedagógico para generar emociones, y así, que el

alumnado pueda autorregularse (Muñoz-Arroyave et al., 2021).

Conclusiones

La lógica interna de los diferentes dominios de acción analizados hace experimentar a los estudiantes de Primaria emociones de manera diferente, pero las que se perciben con más intensidad son las positivas.

Con respecto al género, los resultados han mostrado que las niñas han experimentado emociones positivas con altas intensidades, mientras que los niños han experimentado altas puntuaciones en emociones negativas –ira, rechazo y miedo–. Sin embargo, la vergüenza –emoción negativa– ha sido experimentada de forma significativa por las niñas de la presente investigación.

Las puntuaciones de las emociones positivas según los dominios de acción –psicomotor, oposición pura, cooperación y artístico-expresivo– no han presentado diferencias significativas. Por su parte, el miedo ha tenido una presencia significativa en el dominio psicomotor, cooperación y artístico-expresivo. Los resultados extraídos de la combinación dominio de acción motriz y género, han mostrado que las niñas del estudio han experimentado la emoción de miedo en el dominio artístico-expresivo.

Referencia

- Alcaráz-Muñoz, V., Cifo, M.I., Gea, G.M., Alonso, J.I. & Yuste, J.L. (2020). Joy in movement: traditional sporting games and emotional experience in elementary physical education. *Frontiers in Psychology*, 11, 1-11. Recuperado diciembre 12, 2022, de <http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.588640>
- Alcaraz-Muñoz, V., Alonso, J.I. & Yuste, J.L. (2022). Diseño y validación de la escala de juegos y emociones para niños (GES-C). *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(1), 28-43.
- Alcaraz-Muñoz, V., Alonso, J.I. & Yuste, J.L. (2023). How do girls and boys feel emotions? Gender differences in Physical Education in Primary School. *Physical Culture and Sport. Studies and Research*, 100, 25-33. Doi: 10.2478/pcssr-2023-0016
- Alonso, J. I., Lagardera, F., Lavega, P. & Etxebeste, J. (2018). Emorregulación y pedagogía de las conductas motrices. *Acción Motriz*, 21(1), 67–76. Recuperado noviembre 23, 2022, de <https://accionmotriz.com/index.php/accionmotriz/article/view/124>
- Alonso, J.I., Marín, M., Yuste, J.L., Lavega, P. & Gea, G. (2019). Conciencia emocional en situaciones motrices cooperativas lúdicas y expresivas en Bachillerato: perspectiva de género. *Educatio Siglo XXI*, 37(1), 195-212. Recuperado diciembre 12, 2022, de <http://dx.doi.org/10.6018/j/363461>
- Bisquerra, R. (2000). *Educación Emocional y bienestar*. Editorial Praxis.
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de investigación educativa*, 21(1), 7-43.
- Duran, C., Lavega, P., Salas, C., Tamarit, M. & Invernó, J. (2015). Educación Física emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la vivencia emocional. *Cultura Ciencia y deporte*, 10, 5-18.
- Espoz-Lazo, S., Rodriguez, R., Espoz-Lazo, P., Farías-Valenzuela, C. & Valdivia-Moral, P. (2020). Emotional education for the development of Primary and Secondary School students through Physical Education: Literature Review. *Education sciences*, 10(192), 1-12. Recuperado noviembre 13, 2022, de <http://dx.doi.org/10.3390/educsci10080192>
- Founaud, MP; González-Audicana, C. (2020) La vivencia emocional en los estudiantes de Educación Primaria en Educación Física. *Journal of Sport and Health Research*, 12(Supl 1):15-24.
- Gea, G., Alonso, J.I., Rodriguez, J.P. & Caballero, M.F. (2017) ¿Es la vivencia emocional cuestión de género? Análisis de juegos motores de oposición en universitarios. *Revista de investigación Educativa*, 35(1), 269-283. Recuperado octubre 2, 2022, de <http://dx.doi.org/10.6018/rie.35.1.249661>
- Gómez-Carmona, C.D., Redondo-Garrido, M.A., Bastida-Castillo, A., Mancha-Triguero, D. & Gamonales-Puerto, J.M. (2019). Influencia de la modificación de la lógica interna en las emociones percibidas en estudiantes adolescentes durante las sesiones de expresión corporal. *Movimiento*, 25, 1-15. Recuperado noviembre 3, 2022 de <https://seer.ufrgs.br/Movimiento/article/view/83254/52440>
- Jaqueira, A.R., Lavega, P., Lagardera, F., Araújo, P. & Rodrigues, M. (2014). Educación para la paz jugando: género y emociones en la práctica de juegos cooperativos competitivos. *Educatio Siglo XXI*, 32(2), 15-32. Recuperado de diciembre 4, 2022, de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/194071>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022, 1 de marzo) *Real Decreto 157/2022 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria*. Boletín Oficial del Estado 52. Recuperado octubre 22, 2022, de <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022, 29 de marzo) *Real Decreto 217/2022 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria*. Boletín Oficial del Estado 76. Recuperado octubre 22, 2022, <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>
- Lagardera, F. & Lavega, P. (2011). Educación Física, conductas motrices y emociones. *Ethologie & Praxéologie*, 16, 23–32
- Lavega, P., Filella, G., Agulló, M., Soldevila, A. & March,

- J. (2011). Conocer las emociones a través de juegos: ayuda para los futuros docentes en la toma de decisiones. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 9(24), 617–640. Recuperado noviembre 5, 2022, de <https://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/1459>
- Lavega, P., Lagardera, F., March, J., Rovira, G. & Araujo, P.C. (2014). Efecto de la cooperación motriz en la vivencia emocional positiva: perspectiva de género. *Movimento*, 20(2), 593-618. Recuperado diciembre 5, 2022, de <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/38120/28918>
- Lavega-Burgués, P., March-Llanes, J. & Moya-Higueras, J. (2017). Validation of games and emotions scale (GES-II) to study emotional motor experiences. *Revista de Psicología Del Deporte*, 27(2), 117–124.
- Lavega-Burgués, P., Luchoro-Parrilla, R., Serna, J., Salas-Santadreu, C., Aires-Araujo, P., Rodríguez-Arregi, R., Muñoz-Arroyave, V., Ensenyat, A., DamianSilva, S., Machado, L., Prat, Q., Sáez de Ocariz, U., Rillo-Albert, A., Martín-Martínez, D. & Pic, M. (2020). Enhancing Multimodal Learning Through Traditional Sporting Games: Marro360°. *Frontiers in Psychology*, 11, 1-18. Recuperado junio 15, 2023, de <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01384/full>
- Lavega-Burgués, P., Alcaraz-Muñoz, V., Mallén-Lacambra, C. & Pic, M. (2023). Roles, relationships, and motor aggressions: Keys to unveiling the emotions of a traditional sporting game. *Frontiers in Psychology*, 14, 1-19. Recuperado junio 15, 2023, de <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1127602/full>
- Muñoz, V., Lavega, P., Serna, J., Sáez de Ocariz, U. & March, J. (2017). Estados de ánimo al jugar en solitario o en cooperación: dos vivencias motrices y afectivas desiguales. *Anales de Psicología*, 33(1), 196–203. Recuperado octubre 14, 2022 de <https://doi.org/10.6018/analesps.33.1.233301>
- Muñoz-Arroyave, V., Lavega-Burgués, P., Pic, M., Sáez de Ocariz, U. & Serna, J. (2021). Los juegos tradicionales y los Estados emocionales en Educación Secundaria y Bachillerato. *Revista de psicología del deporte*, 30(1), 64-70.
- Niubò-Solé, J., Lavega-Burgués, P. & Sáenz-López, P. (2022). Emociones en función del tipo de tarea motriz, experiencia deportiva y género. *Apunts Educación Física y Deportes*, 148, 26-33. Recuperado octubre 14, 2022, de <https://revista-apunts.com/emociones-en-funcion-del-tipo-de-tarea-motriz-experiencia-deportiva-y-genero/>
- Parlebas, P. (1972). Apport des activités physiques à l'éducation globale de l'enfant. *Vers L'Education Nouvelle*, 256–257(Octubre- noviembre), 93–107.
- Parlebas, P. (2001). *Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz*. Barcelona: Paidotribo.
- Parlebas, P. (2003). Un nuevo paradigma en Educación Física. Los dominios de acción motriz. In *Primer Congreso Europeo de Educación Física FIEP* (pp. 27–42). Cáceres: Diputación de Cáceres.
- Parlebas, P. (2017). *La aventura praxiológica. Ciencia, acción y educación física* (R. Martínez-Santos (ed.)). Junta de Andalucía.
- Ruiz, P.A. & Cifo, M.I. (2021). Influencia de las prácticas expresivas psicomotrices y sociomotrices de cooperación en la vivencia emocional en función del género. *Retos*, 40, 430-437. Recuperado noviembre 5, 2022, de <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/77925>